

ФИЗИКАНЫ ОҚИТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ІСКЕРЛІГІН ДАМУЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

БИСЕНҒАЛИ САЯБЕК ХАЙЫРҰЛЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті 2-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – **СЫДЫКОВА Ж.К.**, п.ғ.к., қауым.проф.м.а., Алматы қ., Қазақстан

***Аннотация.** Бұл мақалада оқушылардың зерттеушілік іскерлігін дамыту мәселелері қарастырылған. Зерттеушілік іскерлік – оқушылардың ғылыми ойлау қабілеттерін дамытуға, өздігінен зерттеу жүргізуге және алынған нәтижелерді талдауға мүмкіндік беретін маңызды дағды. Мақалада оқушылардың зерттеушілік іскерлігін дамыту жолдары қарастырылған. Бұл мәселелер оқушылардың физика пәнін оқыту барысында өздігінен эксперименттер жүргізіп, гипотезаларды тұжырымдап, физикалық құбылыстарды зерттеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, оқушылардың зерттеушілік іскерлігін дамытудағы тиімді әдістер мен технологиялар талқыланып, олардың білім беру жүйесіндегі маңызы көрсетілген.*

***Кілт сөздер:** зерттеушілік іскерлік, физиканы оқыту әдістемесі, зерттеушілік іскерлікті дамыту, зертханалық жұмыс, ғылыми ойлау.*

Кіріспе

Мектепте физиканы оқытудың маңызы оқушылардың табиғат құбылыстары туралы ғылыми көзқарасын қалыптастырумен, олардың логикалық және абстрактілі ойлау қабілеттерін дамытумен, сондай-ақ алынған білімді күнделікті өмірде және болашақ кәсіби қызметінде қолдана білуге үйретумен айқындалады. Ал, 10-сыныпта физиканы оқыту қарапайым физикалық түсініктерден табиғи құбылыстарды жүйелі және теориялық тұрғыдан негізделген деңгейде қарастырылады. Бұл деңгейде физика күнделікті бақылауларды түсіндіретін тек сипаттамалық ғылым ретінде қабылданбайды, керісінше ол ғылыми ойлаудың, анализдік тұрғыда пайымдаудың және физикалық процестерді түсіндіруде математикалық әдістерді қолдана білудің негізін қалыптастыратын іргелі пәнге айналады. 10-сыныпта физиканы оқытуда оқу материалының әрі ұғымдық тереңдігін, әрі қолжетімділігін қамтамасыз ететіндей мұқият ойластырылуы тиіс.

10-сыныптың физика пәні мазмұнының едәуір кеңеюімен және күрделенуімен сипатталады. 10 сыныпта механика, жылу физикасы, электр және магнетизм бөлімдерді оқытылады. Бұл бөлімдердің әрқайсысы тек жаңа физикалық ұғымдар мен заңдарды ғана емес, сонымен қатар танымдық іс-әрекеттің күрделірек түрлерін – абстрактілі ойлауды, модельдеуді, графиктік талдауды және эксперименттік зерттеуді талап етеді. Осындай жағдайда мұғалімнің рөлі дайын білімді жай ғана жеткізуден оқушылардың өздігінен ойлауын, есеп шығару біліктерін және ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған мақсатты оқу іс-әрекетін ұйымдастыруға ауысады [1,2].

Осы кезеңде физиканы оқытудың маңызды міндеттерінің бірі – оқушылардың ғылыми дүниетанымын, зерттеушілік іскерлігін дамыту. Қозғалыс заңдары, сақталу заңдары, газ заңдары, сондай-ақ электрлік және магниттік құбылыстарды сипаттайтын ұғымдар мен іргелі заңдарды оқыту барысында оқушыларда әлемнің физикалық көрінісінің тұтастығы мен үйлесімділігі туралы түсінік қалыптасады. Сонымен қатар, олар физиканың эксперименттік сипатын меңгеріп, жүйелі және кездейсоқ қателіктерді ажыратуға, өлшеу дәлдігін бағалауға және эксперимент нәтижелерін сыни тұрғыдан талдауға үйренеді. Мектепте физиканы оқытуда оқушыларда қалыптасқан бұл білімдер әртүрлі білім салаларында қолдануға болатын жалпы зерттеушілік іскерлікті дамыту үшін де маңызды.

Сонымен бірге, 10-сыныпта физиканы оқытуда оқушылардың алған теориялық білімі мен олардың практикалық тұрғыда қолданылуы арасындағы байланысты орнатудың да

маңызы зор. 10-сыныптың физикасындағы жылу қозғалтқыштарына, электр тізбектеріне, магнит өрістеріне және электромагниттік құрылғыларға қатысты тақырыптар физиканың қазіргі техника, өнеркәсіп және күнделікті өмір үшін практикалық маңызын айқын көрсетеді. Физиканың осындай қолданбалы бағыттылығы оқушылардың зерттеушілік іскерлігін дамытуға және физиканың қазіргі ғылыми-техникалық прогресс контекстіндегі өзектілігін түсінуге көмектеседі.

Зерттеушілік оқыту мен зерттеушілік қабілетті дамыту мәселесіне теориялық шолу

Физиканы оқыту әдістемесінде оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту мәселесі соңғы жылдары психологиялық-педагогикалық зерттеулерде ерекше мәнге ие болып отыр. Бұл бағыттағы еңбектерде зерттеушілік қабілет оқушылардың оқу әрекеті барысында ғылыми таным элементтерін меңгеруін сипаттайтын күрделі, көпқұрамды ұғым ретінде қарастырылады.

Мәселен, Б.Спабек өз зерттеуінде мектеп физика курсына оқыту барысында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыруды мақсат етіп қояды. Автор зерттеушілік қабілеттерді оқушылардың ғылыми-зерттеу әрекетіне қатысуын қамтамасыз ететін когнитивтік, практикалық, ұйымдастырушылық және бағалаушы дағдылардың жиынтығы ретінде сипаттайды. Ол өз зерттеу жұмысында 9-сынып оқушыларына арналған эксперименттік тапсырмалар кешені қолданылған. Автордың тұжырымдауына, проблемалық оқыту, эксперименттік тапсырмалар және бақылау әдістерін жүйелі қолдану оқушылардың зерттеушілік қабілеттерінің қалыптасуына оң әсер етеді [3].

Зерттеушілік қабілет ұғымының теориялық негізін ашуда В.В. Успенский, И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова, Н.Л. Головизнина еңбектері маңызды орын алады. Аталған авторлар зерттеушілік дағдыларды зерттеу қызметінің нәтижесі мен өлшемі ретінде қарастырып, оларды әртүрлі зерттеу мәселелерін шешу барысында қалыптасатын өз бетінше бақылау жүргізу, эксперимент жасау және қорытынды шығару қабілетімен байланыстырады. Бұл көзқарас зерттеушілік қабілетті оқушының дайын әрекеттерді қайталауы емес, дербес танымдық әрекеті ретінде түсіндіруге мүмкіндік береді.

Ал Н.В. Сычкова, П.Ю. Романов, М.Н. Поголяева зерттеушілік қабілеттерді зерттеу қызметін орындауға қажетті әрекеттерді жүзеге асыру қабілеті ретінде сипаттайды. Бұл авторлар зерттеушілік дағдыларды интеллектуалдық, практикалық білімдер мен біліктердің жүйесі деп түсіндіреді. Мұндай тәсіл зерттеушілік қабілетті оқыту үдерісінде мақсатты түрде дамытуға болатын құрылымдық элементтер жиынтығы ретінде қарастыруға негіз болады.

И.А. Зимняя мен Е.А. Шашенкова зерттеушілік дағдыларды зерттеу әрекетінің аспектілеріне байланысты үш топқа бөледі: интеллектуалдық-зерттеушілік, ақпараттық-қабылдау және өнімділік жағы. Бұл жіктеу зерттеушілік қабілеттердің тек теориялық пайымдаумен шектелмей, эксперимент жүргізу, деректерді өңдеу, нәтижелерді ұсыну сияқты әрекеттерді де қамтитынын көрсетеді. Аталған көзқарас физиканы оқыту барысында зертханалық жұмыстар мен эксперименттік есептердің маңызын теориялық тұрғыдан негіздейді [4].

Зерттеушілік қабілеттерді қалыптастырудың психологиялық негізі А.Н. Леонтьевтің әрекет теориясымен тығыз байланысты. Автордың әрекетті бағдарлау туралы тұжырымдарына сәйкес, зерттеушілік қабілеттердің жоғары деңгейде дамуы үшін оқушылардың әрекеттің бағдарлық негізін өз бетінше құра білуі маңызды. Бұл тұрғыда бағдарлаудың үшінші түрі ерекше мәнге ие, өйткені ол оқушыларды дайын нұсқауларды орындауға емес, әрекеттің жалпы құрылымын түсініп, оны жаңа жағдайларда қолдануға бағыттайды.

Осылайша, қарастырылған еңбектерді талдау зерттеушілік қабілетті оқушылардың ғылыми танымға тән әрекеттерді орындау мүмкіндігін сипаттайтын кешенді ұғым ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Авторлардың зерттеулері физиканы оқытуда зерттеушілік қабілеттерді дамыту эксперименттік тапсырмалар, проблемалық оқыту және әрекетті саналы жоспарлау арқылы жүзеге асатынын көрсетеді. Бұл тұжырымдар 10-сыныпта физиканы оқыту

барысында оқушылардың зерттеушілік іскерлігін дамытуға бағытталған әдістемелік негізді айқындауға мүмкіндік береді.

Негізгі бөлім

10-сыныпта физиканы оқыту әдістемесі

10-сыныптың физика пәнінің механика бөлімі: кинематика, динамика, статика және сақталу заңдары, сұйықтар мен газдар механикасы тарауларынан тұрады. Кинематика, динамика, статика және сақталу заңдары сияқты тараулар математикалық аппаратты физикалық мағыналармен біріктіруді талап етеді. Әдістемелік тұрғыдан алдымен физикалық шамалар, олардың арасындағы байланыстарын түсіндіріп, физикалық процестер немесе ғылыми теориялар арнайы белгілер, формулалар, схемалар және логикалық ережелер арқылы түсіндірілуі керек. Мысалы, кинематиканы оқыту кезінде оқушылар қозғалысты алдымен сапалық тұрғыдан – бақылау, графиктік бейнелеу және талқылау арқылы талдап, тек содан кейін кинематикалық теңдеулерді шығарып, қолдануы тиіс. Жылдамдықтың және үдеудің уақытқа тәуелділігі графиктерін пайдалану қозғалыстың физикалық мәнін оның математикалық сипаттамасымен байланыстыру қабілетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Мұнда оқушылардың эксперименттік және зерттеушілік іскерліктерін дамытуда маңызды. 10-сыныпта оқушылардан өлшеу дәлдігін ескере отырып эксперимент нәтижелерін тіркей білу, жүйелік және кездейсоқ қателіктерді ажырату, сондай-ақ тәуелді және тәуелсіз айнымалыларды анықтай білу талап етіледі. Бұл зертханалық жұмыстар мен демонстрациялық эксперименттерді белсенді қолдану қажеттілігін туындатады. Әдістемелік тұрғыдан эксперименттер оқшауланған іс-әрекет ретінде емес, теориялық түсінуді қолдайтын оқу үдерісінің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылуы тиіс. Оқушылар гипотеза ұсынып, қарапайым эксперименттік процедуралар құрастырып, нәтижелерді талдайтын зерттеушілік сипаттағы зертханалық тапсырмалар ғылыми ойлаудың дамуына едәуір ықпал етеді.

Динамика және статика бөлімдерінде оқушылар инерттік және гравитациялық масса, күштер жүйесі, тепе-теңдік шарттары және инерция моменті сияқты абстрактілі ұғымдармен кездеседі. Түсінуді жеңілдету үшін проблемалық-бағдарланған оқыту әдістерін қолдану орынды. Әсер ететін күштерді анықтаудан бастап, күштер диаграммасын салу және тиісті заңдарды таңдауға дейінгі есеп шығару алгоритмдерін құрастыру оқушыларға ой қорытуын жүйелеуге және формальды қойып есептеуден аулақ болуға көмектеседі. Көрнекі модельдер, компьютерлік симуляциялар және өмірден алынған мысалдар, әсіресе айналмалы қозғалыс пен қатты дене динамикасын оқытуда, түсінуді тереңдетеді.

Молекулалық-кинетикалық теория мен термодинамиканы оқыту оқушыларды макроскопиялық құбылыстардың микроскопиялық түсіндірмесімен таныстырады. Бұл жерде әдістемелік басымдық молекулалардың қозғалысы мен температура, қысым және ішкі энергия сияқты бақыланатын қасиеттер арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды орнатуға берілуі тиіс. Бұл тақырыптардың абстрактілі сипаты модельдер, аналогиялар және графиктік бейнелерді қолданудың маңызын арттырады. Мысалы, газ заңдарын басқарылатын эксперименттер негізінде қарастыру оқушыларға эмпирикалық заңдылықтардың теориялық модельдердің қалыптасуына қалай әкелгенін көруге мүмкіндік береді және физиканың эксперименттік негізін нығайтады.

10-сынып физикасының ерекшеліктерінің бірі – теория мен практикалық қолданбалардың тығыз байланысы. Сұйықтар механикасы, жылу қозғалтқыштары және материалдардың қасиеттеріне қатысты тақырыптар физиканың техника мен күнделікті өмірдегі маңызын көрсетуге кең мүмкіндік береді. Әдістемелік тұрғыдан бұл қолданбалы есептерді, сапалық сұрақтарды және пәнаралық байланыстарды енгізуді талап етеді. Мұндай тәсіл оқушылардың мотивациясын арттырып қана қоймай, физиканы динамикалық әрі практикалық маңызы бар ғылым ретінде қабылдауға көмектеседі.

Жалпы алғанда, 10-сыныпта физиканы оқыту эксперименттік іс-әрекет негізінде, есеп шығару және рефлексивтік талқылаудың теңгерімді үйлесіміне байланысты. Мұғалімнің рөлі

– ұғымдық айқындықты сақтай отырып, күрделене түсетін материалды меңгеру барысында оқушыларға бағыт-бағдар беру және олардың оқу дербестігін қалыптастыру. Бұл физиканың іргелі қағидаларын табысты меңгеруге жағдай жасап, оқушыларды ғылым және инженерия саласында әрі қарай оқуға дайындайды.

10-сыныпта физиканы оқыту барысында оқушылардың зерттеушілік іскерліктерін дамытуда зерттеушілік сипаттағы есептерді қолданудың маңызы зор. Себебі, оқушылардың зерттеушілік іскерліктері зерттеушілік сипаттағы есептерді талдау арқылы жүзеге асады. Зерттеушілік сипаттағы есептерде оқушылардан дайын формулаларды қолдану ғана емес, физикалық процестің уақыт бойынша өзгеру сипатын талдау, гипотеза ұсыну және бірнеше ықтимал пайымдауларды салыстыру талап етіледі. Бұл оқыту үдерісін репродуктивті деңгейден зерттеушілік деңгейге көтереді. Мысал ретінде механика бөлімінің кинематика тарауында қарастырылатын келесі есепті алайық. Беті тегіс көлбеу жазықтық бойымен жоғары қарай бастапқы жылдамдықпен қозғалған шайбаның қозғалысын сипаттайтын физикалық шамалардың уақытқа тәуелді графиктері берілген (тапсырма testcenter.kz сайтынан алынды) (1-сурет). Тапсырма бойынша оқушылардан 2 және 3-графиктерді тиісті физикалық шамалармен сәйкестендіру сұралады.

Шайбаны соққаннан кейін, $t = 0$ мезетте шайба 1-графикте көрсетілгендей, беті тегіс көлбеу жазықтық бойымен жоғары қарай, бастапқы жылдамдықпен сырғанап қозғалады.

1-график

2 және 3-графиктерде шайбаның қозғалысын сипаттайтын физикалық шамалардың уақытқа тәуелді графиктері алынды.

2-график

3-график

2 және 3-графиктерді шайбаның қозғалысын сипаттайтын физикалық шамаларымен сәйкестендіріңіз.

А) 3-график	Выберите ответ <input type="checkbox"/>
В) 2-график	

- үдеуі
- шайба координатасы
- импульс проекциясы
- кинетикалық энергиясы

1-сурет

Бұл есепті талдау барысында оқушылар алдымен графиктердің геометриялық сипатына назар аударады. Мысалы, 3-график нөлден бастап өсіп, белгілі бір уақыт мезетінде максимал мәнге жетіп, кейін қайтадан нөлге дейін кемиді. Мұндай тәуелділік оқушыларды бірнеше гипотеза ұсынуға жетелейді: бұл график шайбаның координатасын, кинетикалық энергиясын немесе импульс проекциясын сипаттауы мүмкін. Осы кезеңде оқушылар шайбаның қозғалыс шарттарын талдай отырып, 3-график қандай физикалық шаманы сипаттайтыны жөнінде бірнеше балама гипотеза ұсынады. Графиктің нөлден бастап өсіп, белгілі бір мезеттен кейін қайтадан нөлге дейін кемуі оның шайбаның кинетикалық энергиясын да, координатасын да сипаттауы мүмкін деген бастапқы пайымдауға негіз болады. Шынында да, шайба жоғары қарай қозғалған кезде оның жылдамдығы азайып, ең жоғары нүктеде нөлге тең болады, ал сәйкесінше кинетикалық энергиясы да бастапқы мәнінен нөлге дейін кемиді. Бұл тұрғыдан алғанда, графиктің пішіні кинетикалық энергияның уақытқа тәуелділігіне ұқсас болып көрінуі мүмкін. Алайда, гипотезаларды одан әрі талдау барысында оқушылар графиктің уақыттың бастапқы және соңғы мезеттерінде нөлге тең болуына назар аударады. Егер бұл кинетикалық энергия графигі болса, шайба бастапқы мезетте максимал кинетикалық энергияға ие болуы тиіс, ал графикте бастапқы мәнің нөлге тең болуы бұл пайымдауға қайшы келеді. Осы қайшылықты анықтау оқушыларды балама гипотезаны тереңірек қарастыруға жетелейді. Шайбаның координатасын сипаттайтын гипотеза қозғалыстың физикалық шарттарымен толық сәйкес келеді. Көлбеу жазықтық бойымен жоғары қарай қозғалған шайба белгілі бір

мезетте тоқтап, кейін кері бағытта қозғалып, бастапқы орнына қайта оралады. Бұл жағдайда координата уақыт бойынша алдымен артып, ең үлкен мәніне жетіп, кейін қайтадан бастапқы мәніне тең болады. Мұндай қозғалыс сипаты 3-графиктің геометриялық бейнесімен үйлеседі. Осылайша, гипотезаларды салыстыру және ішкі логикалық қайшылықтарды анықтау нәтижесінде оқушылар 3-график шайбаның координатасының уақытқа тәуелділігін сипаттайтыны жөнінде негізделген қорытындыға келеді.

Ал 2-график уақыт бойынша тұрақты теріс мәнді көрсетеді. Оқушылар бұл жағдайда шайбаға әсер ететін күштердің тұрақты екенін және қозғалыстың бірқалыпты үдемелі (баяулайтын) сипатта болатынын ескере отырып, 2-графиктің үдеуді сипаттайтыны жөнінде қорытынды жасайды. Мұнда да бірнеше ықтимал нұсқалар салыстырылып, физикалық заңдылықтарға сәйкес келмейтін болжамдар алынып тасталады. Осы есептің талдану барысы 10-сынып оқушыларының зерттеушілік іскерлігін дамытуға нақты үлес қосады. Оқушылар графиктердің физикалық мағынасын алдын ала болжау арқылы гипотеза ұсынады, әртүрлі пайымдауларды салыстырады және соңғы қорытындыны қозғалыстың нақты шарттарымен негіздейді. Мұндай жұмыс барысында дұрыс жауаптан гөрі, оған апаратын ой қорыту жолы маңыздырақ болады. Осылайша, 10-сыныпта физиканы оқытуда оқушылардың іскерліктерін дамытуда зерттеушілік сипаттағы есептерді қолдану олардың физиканың оқу материалын теориялық тұрғыда түсінуге, графиктермен жұмыс жасауға ықпал етеді.

10-сыныпта физиканы оқыту барысында оқушылардың зерттеушілік іскерліктерін дамытуда зертханалық жұмыстардың да маңызы бар. Зертханалық жұмыс тек өлшеулер жүргізу құралы ретінде емес, физикалық заңдардың қолданылу шектерін анықтауға мүмкіндік беретін зерттеу нысаны ретінде қарастырылады.

10-сыныптың «Көлбеу науамен домалайтын дененің қозғалысын оқып үйрену» деп аталатын №3 зертханалық жұмысында шардың инерция моменті энергияның сақталу заңы негізінде эксперименттік түрде анықталады. Зертханалық жұмыста алынған

$$J = mR^2 \frac{4hH - l^2}{l^2}$$

тендеуі шардың инерция моментін эксперименттік жолмен анықтауға мүмкіндік береді және ол энергияның сақталу заңына негізделіп шығарылған. Бұл тендеудің шығу барысында шардың тұтас дене екені тікелей қолданылмайды, яғни $mgh = W_{\text{иг}} + W_{\text{айн}}$ тендеуі дененің ішкі құрылысына тәуелсіз түрде орындалады. Сондықтан 10-сыныпта зертханалық жұмыста тұтас шардың орнына іші қуыс шар қолданылған жағдайда, энергияның сақталу заңының тендеуі өзгермейді, ал эксперименттік жолмен анықталған J мәні өзгеше болуы мүмкін. Осы жағдай зерттеушілік іскерлікті дамытуға бағытталған маңызды сұрақ қоюға мүмкіндік береді: егер зертханалық жұмыста тұтас шардың орнына іші қуыс шар қолданылса, алынған тендеулер өзгеріске ұшырай ма? Талдау барысында оқушылар энергияның сақталу заңының тендеуі дененің түріне тәуелсіз түрде орындалатынын, алайда инерция моментінің мәні дененің массасының кеңістікте таралуына байланысты өзгеретінін анықтайды. Сондықтан эксперимент нәтижесінде табылған J мәні іші қуыс шар үшін теориялық $J = \frac{2}{3}mR^2$ өрнегімен салыстырылады. Мұндай салыстыру оқушыларға физикалық шамалардың тек формула арқылы емес, олардың физикалық мағынасы арқылы анықталатынын түсінуге мүмкіндік береді. Эксперимент нәтижелері мен теориялық модель арасындағы сәйкестікті талдау барысында оқушылар алынған формулалардың қолданылу шарттарын бағалап, физикалық заңдардың әмбебаптығы мен шектеулерін ажыратады. Осылайша, зертханалық жұмыстар арқылы оқушылардың зерттеушілік іскерлігін дамытуға тиімді жағдай жасайды.

Қорытынды

Қорыта айтқанда, 10-сыныпта физиканы оқыту барысында оқушылардың тек пәндік білімін тереңдетуге ғана емес, олардың зерттеушілік іскерлігін мақсатты түрде дамытуға бағытталуы тиіс. Физика эксперименттік ғылым болғандықтан оны оқыту барысында оқушылардан талдау жасауды, гипотеза ұсынуды, эксперимент нәтижелерін түсіндіруді және

теориялық модельдермен салыстыруды талап етеді. Осындай оқу әрекеттері барысында 10-сынып оқушылары физикалық құбылыстарды дайын қорытындылар ретінде емес, ғылыми таным объектісі ретінде қабылдай бастайды. Зерттеушілік сипаттағы есептер мен зертханалық жұмыстарды саналы талдау деңгейінде ұйымдастыру оқушылардың физикалық заңдардың қолданылу шарттарын түсінуіне, эксперимент пен теория арасындағы байланысты анықтауына мүмкіндік береді. Әсіресе зертханалық жұмыстарда тәжірибе шарттарын өзгерту, алынған нәтижелерді әртүрлі теориялық өрнектермен салыстыру оқушылардың зерттеушілік іскерлігін дамытуда маңызды рөл атқарады. Нәтижесінде, оқушыларды ғылыми ойлауға, дербес қорытынды жасауға және физиканы іргелі әрі қолданбалы ғылым ретінде саналы түрде меңгеруге бағыттайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Кронгарт, Б.А.; Қазақбаева, Д.М.; Имамбеков, О.; Қыстаубаев, Т. *Физика: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. 1-бөлім.* – Алматы: Мектеп, 2019. – 280 б.
2. Закирова, Н.А.; Аширов, Р.Р. *Физика: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық.* – Нұр-Сұлтан: Арман-ПВ, 2019. – 336 б.
3. Спабек, Б. *Мектеп физика курсының оқыту барысында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыру // Theoretical Hypotheses and Empirical Results: 5th International Scientific Conference Proceedings.* – Oslo, Norway, 2023. – Б. 353–359.
4. Донесова, Қ. *Физика сабағында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін жоба әдісі арқылы дамыту // Qazaq Journal of Young Scientist.* – 2024.